

Sugestões para Abordagem de Temas relativos à Sexualidade Humana nos Anos Iniciais

Adriano Santos de Mesquita
Universidade Federal de Santa Catarina
drykosantos@gmail.com

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, a sexualidade tem sido banalizada por muitas pessoas e encarada ainda com certos tabus por outras. Porém, é fato que todos somos dotados de sexualidade, da criança ao idoso. Por meio dos avanços tecnológicos e do acesso às informações científicas, temos a oportunidade de aprender melhor sobre a sexualidade e como ela se manifesta em cada indivíduo. Nesse contexto, o uso social da ciência e da tecnologia – letramento científico – nos possibilita pensar melhor em estratégias de uso responsável de nossa sexualidade.

Pensando nessas questões, os professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rosa Gattorno e eu, desenvolvemos um material com o propósito de propor ideias relativas à sexualidade humana e ao letramento científico, como práticas sociais, contribuindo em aulas nas quais as temáticas se fizerem presentes, ou a Orientação Sexual como tema transversal. O documento pode ser usado por aqueles professores que se dispuserem desenvolver as temáticas em sala de aula.

As sequências didáticas apresentadas foram construídas em uma oficina de formação intitulada *Diálogos sobre Sexualidade Humana e Letramento Científico nos anos iniciais do Ensino Fundamental* realizada com os professores da Escola supracitada, localizada em Belém, no Pará. A oficina fez parte de um dos momentos metodológicos desenvolvidos para a elaboração de uma dissertação de Mestrado Profissional (Mesquita, 2018), defendida em 2018, no Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas, do Instituto de Educação Matemática Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Enquanto professor que desenvolve aulas de Ciências nos anos iniciais, observo, em minha própria prática, alguns fatores que têm sido determinantes no momento de ministrar aulas. Um desses fatores é pertinente à formação profissional que recebi, a qual, em algum momento, não atendeu às expectativas de um profissional preparado para estimular o pensamento científico nas crianças a partir de conteúdos como a sexualidade humana. Apesar disso, tenho buscado, juntamente com colegas de profissão, cursos de formação continuada que possam contribuir na superação de lacunas de formação de modo que possa inserir os alunos na cultura científica desde os primeiros anos de escolarização.

É evidente que o ensino de ciências nos anos iniciais, como já citado, deve favorecer uma educação cidadã. Entretanto, para isso, há de se considerar uma das particularidades desse nível de ensino, que é justamente o fato de estarem presentes nas salas de aula professores considerados polivalentes, os quais também têm sob sua responsabilidade o ensino de outras áreas do conhecimento, como a língua portuguesa e a linguagem matemática. Longhini (2008) ensina que a característica polivalente desses professores tem acarretado problemas ao ensino de ciências.

Para Longhini (2008), os problemas causados pela característica polivalente dos professores dos anos iniciais estão relacionados, sobretudo, ao ensino de conteúdos científicos restritos à composição de questionários com o intuito de fazer as crianças "decorarem" para as provas. Na prática do dia a dia da escola é comum ouvir justificativas de muitos profissionais para o não Ensino de Ciências devido ao nível de escolaridade dos alunos, pois as crianças estão em fase de aquisição da leitura e da escrita e, por este motivo, este componente curricular seria mais interessante. Mizukami et al. (2002) corroboram essa tese através de pesquisa realizada com professores dos anos iniciais. As pesquisadoras verificaram que os docentes dos primeiros anos de escolarização dão mais ênfase ao ensino de língua portuguesa e matemática do que às demais disciplinas curriculares.

METODOLOGIA

A *oficina de formação*, com carga horária total de 12 (doze) horas, distribuída em três dias ao longo de duas semanas, se constituiu em uma atividade de intervenção considerando as questões emergentes nas análises de questionários previamente respondidos por quatro professoras participantes da pesquisa de Mestrado. A oficina foi oferecida a todos os docentes da escola que se dispuseram participar.

Durante a oficina, foram elaboradas oito sequências didáticas integrantes do produto educacional *Sugestões para abordagem de temas relativos à Sexualidade Humana nos anos iniciais*. Na oficina, trabalhei com os temas de sexualidade apontados, no questionário, como os mais difíceis de serem desenvolvidos pelos professores e sobre os quais gostariam de aprender melhor. Alguns desses temas indicados foram: homossexualidade, abuso sexual, exploração sexual, relações de gênero, DSTs/AIDS, entre outros. O objetivo da oficina foi, além da elaboração das oito sequências didáticas pelos próprios professores, o de fomentar reflexões docentes sobre a própria prática ponderando possíveis mudanças.

A opção pela oficina se justifica por considerá-la uma metodologia que permite a construção coletiva do conhecimento mediante a análise de uma realidade e, ainda, pelo confronto e troca de experiências (Candau, 1995). Logo, entendo que a oficina, partindo de uma realidade concreta, visa à transformação dessa realidade e, portanto, aproxima-se das características da pesquisa-ação.

As atividades desenvolvidas ocorreram em três momentos: no primeiro, por meio de uma roda de conversa, discutimos sobre nossas dificuldades em trabalhar com temáticas relativas à sexualidade humana com crianças; no segundo momento, teve início a construção de oito sequências didáticas suscitadas por situações hipotéticas elaboradas por mim; e, no terceiro momento, foi finalizada a construção das sequências didáticas com indicação, pelos professores, de como poderiam ser abordadas em aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As *Sugestões para abordagem de temas relativos à Sexualidade Humana nos anos iniciais*, produto educacional da dissertação, foram idealizadas com o intuito de colocar à disposição de educadores, propostas para o desenvolvimento de atividades pedagógicas relativas à sexualidade humana nos anos iniciais do ensino fundamental, com alguma referência às práticas de Letramento científico. Embora sugestões, os documentos construídos pretendem contribuir para a formação do pensamento científico das crianças, colocando-lhes diante de uma abordagem da sexualidade como algo natural e sem tabus, e que é inerente às práticas sociais. No quadro 1, apresento a sequência didática *Semelhantes e diferentes: nossa sexualidade*,

elaborada para o 4º ou 5º anos, com base na seguinte situação hipotética:

- ❖ *Em uma escola, na hora do recreio, percebe-se uma aglomeração de alunos. Ao se aproximar deles, a professora Cláudia nota que se trata de um grupo de alunos de sua sala de aula que estavam proferindo palavras preconceituosas contra Miguel, um aluno que está em fase de descoberta de seus sentimentos e atitudes sexuais e, por isso, tem se vestido com trajes que, frequentemente, meninas usam; além disso, Miguel apresenta modos de andar culturalmente considerados de pessoas do sexo feminino. O aluno fica triste, pois sempre respeita seus colegas e também gostaria de sentir-se respeitado.*

TEMA	
Semelhantes e diferentes: nossa sexualidade	
CONTEÚDOS	
O corpo humano: a sexualidade começa aqui!; Descoberta do corpo; Conhecendo o nosso corpo; O que é semelhante e o que é diferente nos corpos masculino e feminino; Como a Ciência define sexo, sexualidade e gênero? Expressão corporal: o corpo fala.	
PERÍODO	
A princípio, atribuímos o período de quatro aulas para a realização dessa sequência didática, porém a critério do/a professor/a e, conforme as características da turma, o tempo pode ser estendido.	
1ª ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> 👉 Formar uma roda de conversa com os alunos e, antes de apresentar a temática do dia, colocar um vídeo, de escolha do professor e adaptado à faixa etária das crianças, sobre a evolução humana. 👉 Caso os alunos ainda não tenham escutado falar sobre evolução humana e o professor não tenha conseguido o vídeo, é importante apresentar, resumidamente e com o auxílio de imagens, a explicação científica para o surgimento do homem na Terra. 👉 Conversar sobre a evolução do ser humano. Para iniciar a discussão, a próxima etapa é fundamental, pois será a partir dela que a conversa poderá iniciar. 👉 Para ampliar a discussão, mostrar a imagem de um bebê e contrastá-la com a imagem viva de um aluno escolhido dentre os que estiverem na sala. 👉 Perguntar quais as diferenças que podem ser apontadas entre a imagem do bebê e o aluno. Após as considerações dos alunos, colocar as imagens de um homem e de uma mulher e pedir às crianças que falem sobre semelhanças e diferenças entre os dois. 👉 Ao final das considerações, pedir aos alunos que façam um desenho sobre a evolução do ser humano da forma como eles compreenderam.
2ª ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> 👉 Iniciar a atividade com o texto "Fases da vida" disponível em www.escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm, ou outro qualquer da preferência do professor, sobre as mudanças que ocorrem no homem e na mulher durante as fases biológicas da vida. 👉 Promover a discussão do texto de forma coletiva. 👉 Após as argumentações sobre o texto, pedir aos alunos que formem duplas com o objetivo de descrever características físicas e/ ou biológicas do colega para a turma. 👉 Após as descrições realizadas, lançar a seguinte pergunta para a turma caso já não tenha sido mencionada: Vocês perceberam que nossas características nos fazem diferentes e ao mesmo tempo únicos? Deixar que se posicionem. 👉 Caso ainda haja tempo disponível, apresentar as formas de uso do corpo e os vestuários no decorrer da história: celtas, romanos, escoceses, indígenas.
3ª ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> 👉 Pedir aos alunos antecipadamente que pesquisem imagens sobre os trajes de homens e de mulheres ao longo do tempo e tragam para a aula. 👉 Explorar as imagens e deixar que a turma se posicione. 👉 Apresentar a história de Miguel. 👉 Pedir que os alunos comentem suas impressões a respeito da situação e questionar: Vocês acham que em nossa escola ocorre alguma situação semelhante? Já viram acontecer fora da escola? Outras perguntas são possíveis no decorrer das narrativas apresentadas pelas crianças. 👉 Fazer a leitura da Declaração dos Direitos Sexuais e buscar contextualizar à vida dos alunos. 👉 Perguntar à turma: quais direitos sexuais foram violados mediante as ações praticadas pelos

	amigos de Miguel? Propor-lhes que escrevam uma carta a Miguel prestando-lhe solidariedade.
4ª ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> 👉 Atividade dinâmica: entregar aos alunos folhas de papel 40 kg e solicitar que, em duplas, produzam desenhos do colega. Para isso deverão deitar sobre o papel, no chão. Para que o desenho fique mais real deverão registrar as características físicas do colega, como o cabelo, cor dos olhos, formato da boca. Desenhar, ainda, acessórios que o colega possa estar usando e o que mais lhes chamar a atenção. 👉 Socializar a atividade com os demais do grupo ressaltando a importância do respeito ao outro, à sua forma de se vestir, falar, etc. 👉 Após a socialização, expor os cartazes nas paredes internas da escola e, acima deles, pedir aos alunos que proponham uma frase referente a tudo o que se estudou.
AVALIAÇÃO	
A avaliação, nesse processo, será sempre diagnóstica e contínua observando a forma como os alunos realizam e socializam as atividades propostas ao longo das etapas de ensino-aprendizagem.	

Quadro 1 – Sequência didática Semelhantes e diferentes: nossa sexualidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Anterior à realização dos momentos formativos, percebia discursos medicalizados de uma sexualidade mais reprodutiva e percepções docentes com características meramente biológicas e informativas, tendo o estudo do corpo humano como eixo estruturante. Eram modos de pensar desprovidos do compromisso em formar cidadãos críticos, reflexivos e responsáveis no uso de suas sexualidades.

Nas experiências narradas pelas professoras, notei formas de perceber a sexualidade humana sem levar em consideração questões relativas à diversidade sexual. As docentes, de modo geral, trabalhavam a temática apenas como resposta a alguma situação ocorrida na escola ou se partisse de alguma motivação dos próprios alunos.

A partir dos momentos de formação realizados e com a produção das sequências didáticas, é possível apontar avanços expressivos na forma como as professoras parecem compreender a sexualidade humana e questões a ela relacionadas. A apropriação do significado da expressão *Letramento científico*, nesse contexto, parece haver contribuído para que as percepções tenham se tornado mais latentes, voltadas ao ensino de conceitos científicos ligados à vida dos alunos e, considerando não apenas a dimensão biológica, mas as dimensões social, emocional, cultural e religiosa (Oliveira, 2009).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Candau, V. M., & Sacavino, S. B. (1995). *Oficinas pedagógicas de direitos humanos*. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Longhini, M. D. (2008). *O conhecimento do conteúdo científico e a formação do professor das séries iniciais do ensino fundamental*. Revista Investigações em Ensino de Ciências. Porto Alegre (13:2), p. 241-253.
- Mesquita, A. S. de. *Percepções docentes sobre sexualidade humana na perspectiva do letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental* (2018). (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGDOC), Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém.
- Mizukami, M. G. N., Reali, A. M. M. R., Reyes, C. R., Lima, E. F. & Tancredi, R. M. S. P. (2002). *Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação*. São Carlos: EdUFSCAR.
- Oliveira, V. L. B. de. (2009). Sexualidade no contexto contemporâneo: um desafio aos educadores in M.N.D. Figueiró (Org.), *Educação sexual: múltiplos temas, compromisso comum*. Londrina: UEL